

МНЕНИЕ УЧЕНЫХ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И ЕГО ВЛИЯНИИ НА УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

ЭШОВА НАСИБА ШАХОБИДИНОВНА

заведующая кафедрой анатомии и физиологии Таджикского Института Физической культуры имени С.Рахимова, Старший Преподаватель, Душанбе

***Аннотация:** В этой статье авторы исследовали одну из основных проблем процесса обучения с точки зрения ученых и мыслителей различных направлений истории. Отмечается, что физическая культура и спорт в составе других образовательных направлений имеют свои особенности, и они должны соответствовать возрастным и гигиеническим и медицинским нормам нагрузки. Высокая физическая нагрузка может представлять опасность для здоровья подрастающего поколения, поэтому занятия физкультурой в общеобразовательных школах проводятся периодически, два раза в неделю, в зависимости от класса и возраста. В этом аяте Всевышний Аллах поведал о качествах, которыми обладали его сподвижники, да благословит их Аллах и приветствует. Венцель., Д.И.Писарев., Л.Н.Толстой и другие доказывают это. В статье рассматриваются оборудование для чтения, обстановка в классе и зале, физическая нагрузка и другие факторы.*

Все перечисленные факторы способствуют изменению здорового образа жизни и физического развития учащихся.

***Ключевые слова:** физическая культура, педагогический процесс, санитарно – гигиенические требования, здоровый образ жизни, учебно – воспитательный процесс, воспитанник, школа, здоровая педагогика, здоровьесбережения, учебные заведения, правила, человеческое здоровье, укрепления здоровья, человек, возрастные особенности.*

Актуальность исследование. Начиная с 50 - х годов XIX века императивные педагогические идеи стали постепенно меняться на гуманистические, рассматриваемые ребёнка в процессе воспитания, как субъект развития. В Таджикистане на основе педагогической практики были взяты многие идеи западной педагогики.

Многие вопросы здорового образа жизни были раскрыты в произведении И. Венцеля «Диететика русской души», в котором автор уделил большое внимание «здравью ума и сердца».

По мнению Д.И. Писарева, «школа может отнимать у ученика много времени, и при этом не дать ему всех необходимых для жизни знаний. Но, она не должна посягать на здоровье воспитанника, неприкосновенность которого является главным условием, на котором нужно настаивать, общаясь с образовательным учреждением».

Ряд учёных конце XIX века организовали исследование, определяющего степень воздействия образовательного процесса на здоровье учащихся. Его результаты указали на слабое развитие у обучающихся физических качеств, что негативно сказывалось на их телесном и духовном состоянии.

Как считает В.П. Вахтеров, «человек питает свои внутренние резервы, заимствуя силы от природы. Здоровая педагогика, исходя из законов природы, способствует развитию личности, в процессе которого юноша закаляется духовно и физически, подготавливая себя к взрослой жизни» [9].

В.А. Сухомлинский, известный российский педагог и новатор, уделял большое внимание проблемам укрепления здоровья. В своих работах он писал, что «забота о здоровье ребёнка, это не только выполнение санитарных, гигиенических требований, соблюдение правил здорового питания, распорядка дня, но, прежде всего, гармоничное развитие личности, её духовных, физических качеств...» [1].

По праву основоположником российской педагогики, как научи, считается К.Д. Ушинский. Именно его идеи позволили соединить достижения педагогики с результатами

деятельности других наук, философии, психологии, физиологии и т.п. Любая педагогическая практика должна быть связана с духовными, физическими и социальными аспектами личности, которая по своей сути является актёром образовательной деятельности [17].

Педагог и врач П.Ф. Лесгафт развил и дополнил идеи К.Д. Ушинского, Н.Г. Чернышевского, П.Ф. Каптеева о целостности организма, психологическом здоровье, связи развития человека и накопленных им знаний. Согласно П.Ф. Лесгафта, физическое развитие преследует перед собой цель осмысленного управления человеком своих двигательных действий. Учёный создал собственную систему оздоровления, взяв за основы особенности физиологии и анатомии человека.

Кроме этого, главной идеей П.Ф. Лесгафта было включение учащегося в разностороннюю деятельность, препятствующей утомлению и способствующей всестороннему развитию здоровой личности. Педагог утверждал, что для сохранения и укрепления здоровья, необходимо ежедневно гулять на свежем воздухе, соблюдать правила питания и гигиены. Но, нельзя и обойтись без физических упражнений, организации в перерывах между занятиями гимнастики, подвижных игр.

П.Ф. Лесгафт обращает наше внимание на то, что учитель должен всегда ясно и чётко представлять себе какие требования предъявляются к ученику школы, и следить, какое влияние оказывает на него образовательная среда, школьный порядок [82]. К сожалению, в прошлом веке идеи П.Ф. Лесгафта были слабо востребованы в школьной практике. Сегодня к ним обратились многие образовательные учреждения, понимая их передовое значение и гуманистическую направленность.

Активная оздоровительная компания школьников началась после революции 1917 года. Образование и воспитание начали основываться на педагогических концепциях таких выдающихся мыслителей, как Н.А. Добролюбов, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.П. Огарёв и других деятелей революционно-демократического движения. Эти исследователи провозгласили идеалы свободного гражданина, способного к саморазвитию. Важным аспектом их взглядов было восприятие здоровья человека как общего блага для всего общества. Н.А. Добролюбов подчеркивал, что здоровье не следует рассматривать, как лишь механическим процессам функционирования организма [2.]. Для полноценного существования человеку необходимо "человеческое здоровье", что подразумевает внимание к духовным и социальным составляющим здоровья как уникального феномена, присущего человеку.

Н.П. Гундобин заявлял, что подлинное образование – это результат гармоничного развития тела, души и разума. Таким образом, правильной образовательной системой можно считать ту, которая способствует умственному, физическому и моральному развитию ребенка.

Гигиена, как наука, сформировалась в XIX веке. Её родоначальниками считаются Ф.Ф. Эрисман, А.П. Доброславин. Идеей нового направления было просвещение населения в области здоровья, его укрепления и сохранения.

В XX веке одна за другой во всём мире стали появляться новые педагогические школы, рассматривающие задачи образования в комплексе с духовно - нравственным воспитанием, здоровым образом жизни. Данные задачи решались через создание особых условий в образовательной организации. Одними из первых таких организаций стали школы в Царском селе, Галицине, Новочеркасске. Однако в начале XX века такие школы хоть и являлись передовыми для того времени, они носили элитарный характер и были недоступны для простого народа [3].

В 20 - х годах прошлого столетия под физкультурой стали понимать комплекс, состоящий из физической культуры, норм и правил гигиены, санитарии. Данное понятие трактовалось достаточно широко, и относилось к различным аспектам педагогического процесса в образовательных организациях, в том числе: внешнюю сторону школы, соблюдение гигиены во время учебных занятий, в семье, здоровое питание, профилактику болезней,

гигиену учителя, общественную работу в области пропаганды здорового образа жизни и др. [4].

Именно в XX веке физическое воспитание человека стало включать в своё содержание образовательные и гигиенические задачи, приравненные к задачам общего образования, что, несомненно, является достижением педагогической науки.

Наука валеология сформировалась в конце XX века. Она аккумулировала в себе идеи А.Г. Щедрина, И.И. Брехмана, Г.Л. Апанасенко, В.П. Казначеева, Г.А. Кураева и др. В частности, термин «валеология» предложил И.И. Брехман. Под данным понятием он подразумевал здоровье человека. Валеология, это интегрированная наука. В её основе лежит биология, педагогика, антропология, физическая культура, экология, психология и ряд других научных направлений. Свою точку зрения на интерпретацию термина валеологии имел Д.Н. Давиденко: «научно - педагогическая дисциплина, рассматривающая потенциал духовных, физических сил человека в качестве основы культуры здоровья» [5].

В конце XX века из общей валеологии выделяется педагогическая валеология (Л.Г. Татарникова, В.Н. Ирхин, В.Ф. Базарный, Д.Н. Давиденко, Г.К. Зайцев и др.). Её задачей стало обучение детей правилам здорового образа жизни. В соответствии с последними достижениями науки, валеология изучает здоровье человека, здоровьесбережение и пути реализации данной деятельности [6].

В XXI веке здоровье остаётся самой актуальной проблемой человечества. Для всех образовательных учреждений Европы едина одна педагогическая проблема, как сделать молодого человека здоровым, нацеленным на саморазвитие и созидании». Технологией здоровья сбережения со временем должны овладеть все учителя образовательных учреждений, так как здоровье является главной ценностью человека и общества.

В.Ф. Баразный является разработчиком нового направления в валеологии, здоровьесберегающей педагогики. Ослабление жизнеспособности народа, деградация его нравственных, духовных качеств во многом объясняется проблемами в системе воспитания, обучения подрастающего поколения, организации учебно - воспитательной работы в образовательных учреждениях, сориентированных против природы детей.

Заболевание можно рассматривать как определённую медицинскую категорию, тогда как здоровье зависит от генетических предрасположенностей и ресурсов организма человека. Жизнеспособность же представляет собой комплексную интеграцию физических, психических и духовных аспектов. Ресурсы организма не являются неизменными; они формируются и развиваются на протяжении жизни, подобно ростку, который при должном уходе становится полноценным растением. Когда воспитательный процесс гармонирует с естественными законами, внутренние резервы жизнеспособности укрепляются и эволюционируют.

Однако, если подход к воспитанию игнорирует природные условия, то потенциал организма может ослабевать из поколения в поколение. В этой связи педагогика может оказать благовидное воздействие на изменение ситуации. Таким образом, можно утверждать, что здоровье – это не только индивидуальное, но и педагогическое понятие. Основной задачей педагогики становится формирование здоровой личности, в то время как медицина выполняет функцию лечения при проявлении заболеваний.

Обучение представляет собой многоуровневый и времязатратный процесс, который способен негативно сказываться на состоянии здоровья. Исследования Института возрастной физиологии Российской академии образования выявили ряд факторов, повышающих риски в образовательной среде. К ним относятся: игнорирование индивидуальных природных особенностей ребенка при организации учебной деятельности; недостаточное внимание к возрастным характеристикам обучающихся; чрезмерная информационная нагрузка и применение жестких методов педагогического воздействия; низкий уровень квалификации как учителей, так и родителей в сфере здоровья ребенка, а также множество других факторов.

Если в XX веке главными направлениями педагогики были сбережение здоровья, его развитие, формирование здорового образа жизни, то в XXI веке стали больше уделять внимание здоровью ориентированной деятельности человека, включающей в свой состав развитие здоровья, его сбережение.

Школу здоровья, основанную на принципах педагогики, предложил В.Н. Ирхин. В своих научных работах он разбирает феномен здоровья с учётом исторических особенностей развития общества, существующих в те времена школ здоровья.

Предложенный подход интересен тем, что он устраняет противоречия между практической потребностью школ в здоровьесбережении учащихся, накопленным опытом в этом направлении, и уровнем теоретических знаний, регулирующих школьные здоровьесберегающие педагогические системы.

Концепция В.Н. Ирхина в своей основе базируется на нескольких методологических подходах: валеологическом, системном, культурологическом, аксиологическом и деятельностном. Автор в своих работах использует такое понятие, как здоровьесцентризм, то есть ориентацию субъектов образовательного процесса на сохранение и укрепление здоровья, с позиции того, что здоровье является результатом деятельности педагогов по отношению к ученикам [7].

Принцип здоровьесцентризма даёт возможность объединять здоровьесоздающий потенциал различных педагогических технологий и использовать его для обеспечения здоровья обучающихся. Сегодня становится актуальной проблема обновления педагогической системы новым валеологическим содержанием в виде целевых, управленческих, средовых, операционных решений.

Концепция здоровьесцентризма состоит из специфических функций школы здоровья, положения которой реализуется в рамках образовательного учреждения, закономерностей, этапов, механизмов, критериев и результатов оценки развития современной школы здоровья, как значимой для общества педагогической системы.

Согласно мнению В.Н. Ирхина, концепция школы здоровья представляет собой целостный комплекс, состоящий из нескольких основных компонентов [8]

1. Управление - элемент, который гарантирует упорядочение внутреннего содержания образовательной системы школы здоровья, его модернизацию и устойчивость в условиях негативного внешнего воздействия.

2. Педагогический процесс - это взаимодействие между преподавателями и учениками, которое направлено на формирование гармоничной и здоровой личности.

3. Школьные службы - комплекс, в который входят разнообразные социальные, медицинские и оздоровительные службы, интегрированные в образовательный процесс с целью формирования, сохранения и укрепления здоровья как учеников, так и педагогов.

4. Предметно-пространственная среда - включает в себя материально-техническую базу (здание школы, мебель, оборудование, учебные средства и другие ресурсы, необходимые для эффективного учебно-воспитательного процесса) и сферу материальной обстановки (микроклимат в помещениях, который охватывает световое, воздушное, цветовое и тепловое восприятие).

Все упомянутые компоненты играют ключевую роль в реализации образовательных и воспитательных задач в учебных учреждениях, а также в развитии гармоничной личности [9].

Валеологический потенциал, содержащийся в физической культуре, имеет огромную значимость. Интеграция физической культуры в повседневную жизнь способствует не только поддержанию, но и улучшению здоровья индивидов. Поэтому данный феномен приобретает статус одного из наиболее важных и действенных факторов, так как каждый аспект физической культуры в той или иной мере влияет на общее состояние здоровья общества.

Основной целью обучения школьников и студентов по предмету «Физическая культура», по мнению В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, является освоение обучающимися базовым формам, методам деятельностного использования потенциала, заложенного в

физической культуре, спорте с целью формирования своего здоровья, развития духовно - нравственных качеств, воспитания осознания ценности здоровья, которое важно не только для личности, но и общества, безопасности, процветания Таджикистана [10].

Здоровьесберегающая деятельность сегодня стала повседневной частью деятельности образовательных учреждений Республики Таджикистан, накопивших большой опыт в этой области знаний.

- санитария и гигиена: образовательные организации должны строго соблюдать требования санитарно - гигиенических правил, начиная от момента проектирования учебного заведения, его строительства, и заканчивая обеспечением ежедневного питания школьников, наличием санитарно - технического оборудования, рациональным распределением нагрузки на учащихся и учителей.

- лечение и профилактика: укомплектованность медицинских кабинетов образовательных организаций физиотерапевтическим оборудованием, оборудованием, необходимым для фитопроцедур, лечебной физической культуры, массажа и т.п.; практическая реализация данной задачи предусматривает создание инфраструктуры, способствующей поддержанию, укреплению здоровья всех участников образовательного процесса;

- физическая культура и оздоровление: в образовательной организации необходимо организовать разнообразное применение средств, методов и форм физической культуры путём увеличения количества часов занятий предмета физическая культура, повышения физической активности учащихся, проведения полноценных занятий в специальных группах школьников и студентов, организации занятий физической культуры и спортом во внеурочное время на спортивных вооружениях образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

- экология и валеология: трансляция учащимся знаний о значении здоровья для человека, способах его сохранения, поддержания, закономерностей развития, влиянии на здоровье внешних факторов. Данное направление должно способствовать формированию в сознании молодых людей валеологической культуры, понимания экологических проблем, ценности сохранения окружающей среды и т.п.

- организационно педагогическое: формирование в образовательном учреждении здоровьесберегающей атмосферы, минимизирующей негативное воздействие внешней среды на здоровье обучающихся, педагогов и других субъектов образовательного процесса.

Обращаясь к теме нашего исследования, заметим, что, по мнению некоторых учёных, основная цель образования, это формирование физически и духовно здоровой личности. В этом контексте здоровьесбережение необходимо моделировать с учётом уровня гармонизации психосомотического и физического компонента здоровья человека (Г.Л. Апанасенко, И.Л. Левина, Э.М. Казин) [11].

В ходе исследования концепции здоровьесбережения в рамках образовательного процесса необходимо акцентировать внимание на явном запросе общества, которое стремится к формированию гармонично развитой личности. Такую личность отличает способность успешно реализовывать себя как в личной жизни, так и в профессиональной сфере, а также делать значимый вклад в развитие общества и страны в целом.

Мы целиком согласны с мнением С. Гессана, который отмечает, что создание и усовершенствование эффективных технологий здоровьесбережения, проводимое педагогами и учеными, представляет собой одну из ключевых задач в области человекоосозидания.

Педагогическое воздействие на личность обучающегося, по мнению В.В. Афанасьева, Е.О. Бабич, состоит в эмоциональной мотивации на самосовершенствование и самообразование. Раскрывая суть этого явления, поясним, что профессиональные действия педагога формируют в сознании ученика понимание важности личностного развития. Данную задачу можно реализовать, только при условии включения в образовательный процесс технологий здоровьесбережения [12].

Содействие учащимся в освоении знаний, навыков здорового образа жизни является одной из главных задач образовательного процесса. Поэтому преподаватели должны создать в образовательном учреждении условия, благодаря которым каждый ученик сможет эффективно реализовать свой интеллектуальный, физический потенциал, повысить мотивацию к личностному развитию, целенаправленной деятельности по самосовершенствованию, включающее в себя такие компоненты, как совершенствование когнитивных, физических аспектов.

Таким образом, в основе продуктивного взаимодействия между субъектами образовательной деятельности должна лежать педагогическая поддержка, определяющая потенциал обучающегося, возможные проблемы в обучении и пути их преодоления.

В то же время педагогическую поддержку необходимо рассматривать как специфичную технологию, посредством которой реализуются задачи учебно - воспитательной деятельности. Содержание такой технологии предполагает наличие определённых педагогических условий, формируемые преподавателем в образовательной среде, способных побуждать обучающихся к формированию в их сознании ценности здоровья и здоровьесбережения. Кроме этого, подобные технологии оказывают значительное влияние на усиление роли сбережения здоровья в самом процессе обучения и воспитания.

К педагогическим условиям, необходимым для достижения в образовательном учреждении цели здоровьесбережения, по нашему мнению, нужно отнести [13, 14]:

- знание педагогом индивидуальных особенностей личности учащихся;
- использование преподавателем методов и технологий, способствующих активизации познавательной активности обучающихся, их самообразовательной деятельности с целью освоения новых знаний, умений, навыков;
- создание в образовательном учреждении атмосферы сотрудничества, продуктивного взаимодействия;
- поддержка в учебном заведении доброжелательной атмосферы во время урочной и неурочной деятельности;
- рационально организованная педагогическая коммуникация между всеми участниками образовательного процесса.

Обратим особое внимание на последний пункт данного списка, так как педагогическое сопровождение образовательной деятельности можно описать, как продуктивное взаимодействие педагога и ученика. Данное взаимодействие позволяет вовлечь обучающегося в здоровьесберегающую деятельность, используя для этого потенциал образовательного учреждения. При этом важно сохранить баланс между здоровьем субъектов образовательного процесса и самим образовательным процессом.

Проводя всесторонний анализ проблем, касающихся охраны здоровья студентов, опираясь на исследования педагогов и психологов, мы пришли к выводу, что вопросы сохранения и улучшения здоровья являются важнейшими приоритетами. Решения по этим вопросам могут быть достигнуты посредством внедрения комплекса практических мероприятий, основанных на теоретических подходах и нацеленных на оптимизацию здоровья как индивидуумов, так и общества в целом.

Исходя из выше изложенного становится очевидно, что проблемы научного обоснования модели здоровьесбережения, используемой в образовательном процессе образовательных учреждениях Республики Таджикистан, являются на сегодня актуальными и соответствующими запросам общества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Наймит, Н. В. Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни у студентов / Н. В. Наймит, В. В. Прядченко // Студенческий. – 2018. – № 20 - 2(40). – С. 13 - 15.
2. Добролюбов Н.А. органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью: изб.филос.произв./Н.А.Добролюбов. – Л.,1948. -С.228 – 262.
3. Суздалева А.М. Формирование здорового образа жизни обучающихся в общеобразовательных организациях средствами интерактивных технологий /А.М. Суздалева, А.К.Турманбетов. //Наука и общество в условиях глобализации. -2020. - №1(7). – С. 18 – 25.
4. Иорданский Н.И. Школоведение. Руководство для массового учителя. -М.: Изд – во «Работник просвещения, 1927. – С. 264.
5. Давиденко Д.Н. Валеология и физическая культура //Культура физическая и здоровье. - 2008. - №1(15). – С.65.
6. Ирхин В.Н. Состояние, проблемы перспективы и развития валеологии (по материалам международных научных конгрессов валеологов/ В.Н. Ирхин., В.В.Колбанов// Научный результат. – 2014. -№2. – С. 69 – 75.
7. Санина С.В. Формирование здорового образа жизни обучающихся младшей и основной школы средствами проектной деятельности /С.В.Санина., И.В. Богатырёва // Современное образование: традиции и инновации. – 2021. -№S2 – 1. – С. 49 – 58.
8. Абаскалова Н.П. научный обзор: системный подход в педагогике здоровья /Н.П.Абаскалова., А.Ю.Зверкова //Научное обозрение. Педагогические науки. – 2016 – С. 32 – 45.
9. Бальсевич В.К. Физическая культура. Молодёжь и современность /В.К. Бальсевич., Л.И.Лубышева //Теория и практика физической культуры. -1995. -№4. -С. 2 – 7.
10. Казин Э.М. Формирование безопасного и здорового образа жизни в образовательной среде /Э.М.Казин., Н.П.Абакалова //Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2014. -№1(13). – С 50 – 55.
11. Афанасьев В.В. Факторы и предпосылки социально – педагогического сопровождения обучающихся /В.В.Афанасьев., Е.О.Бабич //Среднее профессиональное образования./ - 2011. -№1. -С.16 -18.
12. Пестерева К.В. Компетентностный подход в формировании здорового образа жизни обучающихся на уроках физической культуры /К.В.Пестерева., Е.А.Кублицкая //Вестник научных конференций. – 2022. -№8 – 2(84). -С 76 – 78.
13. Труды первого съезда Русского союза психиатров и невропатологов, созванного в Москве в память С.С. Корсакова 4 – 11 сентября 1911 года; под ред. Н.А. Вырубова и др. – М., 1914. – 762.
14. Белозерцев Е.П. Культурно – образовательная среда провинции и здоровый образ жизни (теоретика – методологический аспект): монография /Белозерцев Е.П., Щербаков И.Б. – Воронеж: Типография им. И.А.Болховитина, 2016. – 248.